

ORHAN PAMUK'UN HAYATI VE ESERLERI

Makhmudova Aziza Azamat kizi

Termez Devlet Üniversitesi, Ulusal kıyafet ve sanat Fakültesi
Kültür ve sanat kurumlarının organizasyon ve yönetimi 2 kurs öğrencisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7939652>

ANNOTATSIYA: Bu makale Arı Orhan Pamuk'un hayatını ve eserlerini, öykülerindeki karakterleri konu almaktadır. Orhan Pamuk'un eserlerinin temel özü, içindeki yeni yol sizi çekmeyecek.

TEMEL KELIMELER: Orhan Pamuk, "Karanlık ve aydınlık", "Cevdat Bey ve oğulları", "Sessiz Ev", Modern roman, "Türkiye'nin etnik ve siyasi meselelerini irdeleyen bir siyasi roman".

Orhan Pamuk, 7 Haziran 1952'de kendi ailesinin en küçük çocuğu olarak İstanbul'un Nishontoshi semtinde doğdu. Hem dedesi hem amcası hem de babası Gündüz Pamuk yüksek eğitilmiş ve nitelikli mühendislerdi. Babanın neslinin beyaz bir çingene yüzü olduğu için insanlar onlara "Pamuk" ("pamuk", "pamuk" anlamına gelir) lakabını taktılar, ardından takma adı soyadı olarak aldılar. Orhan Pamuk İstanbul'da büyüdü. Sanatçı olmayı hayal ederek Robert Kolej'e gitti. Daha sonra üç yıl İstanbul Teknik Üniversitesi mimarlık Külliyesi'nde okudu. Ancak ne sanatçının ne de mimarın olamayacağından emin olduktan sonra çalışmalarını bıraktı. Zamanın bolluğu nedeniyle yazma konusunda elini denemek istedi ve niteliklerini pekiştirme ihtiyacı duyarak İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'ne girdi ve burada son yılında diploma almak için izne ayrıldı. Diploma işi yarı yarıya bıraktı. Sadece "Kar" romanını yazdı ve diploma için gücünü fazla bir nitelik kazandığı için harcamadı. 1985-1988 yıllarında Java Üniversitesi'nde, dünya yazarlarının AQSH yaşamını incelemelerine ve kitap yazabilecekleri bir şey elde etmelerine izin veren bir dersten mezun oldu ve dediği gibi "Hayat değişti". İlk kitabından itibaren Yurt içinde ve yurt dışında ödüller aldı. Kitapları da geniş çapta satıldı ve çok fazla edebi eleştiri aldı.

Orhan Pamuk 1974'te yazmaya başladı. İlk olarak Mehmet Eroğlu işbirliğiyle yazılan ve 1979'da "Karanlık ve aydınlık" adıyla yayınlanan roman, Ulusal Roman Yarışması'nda birincilik kazandı. Ancak 1982'de roman genişletilerek düzeltilmiş ve "Cevdat Bey ve oğulları" başlığı altında yeniden basıldı. Eser, dünya edebiyatında o kadar yaygın olan bir ailenin hayatını yansıtan ve tüccar ailesinde meydana gelen iniş ve çıkışların hikayelerini anlatan bir roman türüydü. Kitap bu kez Arkhan Kamol Ödülü'ne layık görüldü. Bundan sonra Pamuk'un kitapları arka arkaya Ödüller almaya devam etti. 1984'te yayınlanan ikinci romanı "Sessiz Ev", Modern roman ödülü'nü aldı. Romanın Fransızca

çevirisi de 1991'de Avrupa'da Fransız keşif Ödülü'nü kazandı. 1985 yılında yayınlanan tarihi romanı "Beyaz Kale", 1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Bağımsız Yabancı Kurgu Ödülü'nü kazandı ve yurtdışında daha kapsamlı bir dalgayı yaptı. Orhan Pamuk tarafından 2002 yılında yayınlanan "Kar" kitabı, "Türkiye'nin etnik ve siyasi meselelerini irdeleyen bir siyasi roman" olarak tanımlanıyor. 2004 yılında İngilizce'ye çevrildi ve yayınlandığında "yılın en iyi 10 kitabı" arasında yer aldı.

Yıllar geçtikçe Orhan Pamuk'un yabancı ülkelerdeki şöhreti artmaya devam etti. 1998'de yayınlanan "Atım Kıpkırmızı", 24 dile çevrildi ve 2003'te İrlanda'nın en saygın uluslararası ödülü olan Uluslararası IMPAC Dublin Edebiyat Ödülü'nü aldı. Pamuk'un romanlarının yanı sıra, bir hikayeden oluşan "Farklı Renkler" (1999) kitabının yanı sıra makale ve sohbetlerden oluşan bir seçki de var. Aynı zamanda senaryosuna dayanan " maskeli yüz" filminin de yazarı olan yönetmen Ömer Qovur Suvrat aynı adı taşıyan bir film. Yazarın bu senaryosunun temeli, 1990 yılında yayınladığı "Kara Kitap" romanındaki bir bölümdü. 1991 yılında Antalya, Altın Kartal Film Festivali'nde en iyi Senaryo dalında " maskeli yüz" kategorisinde ödül aldı. Orhan Pamuk şu anda 10 kitabın yazarı, 11 ödül kazandı, 30 dile çevrildi ve kitaplarının yaklaşık 2 milyon kopyası satılarak Türkiye'de ve dünyada tanınmış bir yazar. Orhan Pamuk'un eserleri dünyanın 40'tan fazla diline çevrildi. Kitapları henüz Özbekçe olarak yayınlanmadı. Belki de bu yüzden Özbekistan'da geniş bir okuyucu kitlesi tarafından iyi bilinmemektedir. Nobel Ödülü'nün Türk yazar tarafından verilmesi, Türk halklarının aydınları tarafından farklı şekillerde karşılanmaktadır. Özbekistan yazarlar Birliği bu tartışmalara katılmıyor. Dernek başkan yardımcısı Sirojiddin Sayid, bunun kendileri için geçerli olmadığını söyledi. Edebiyat bilgini İbrahim Hakk, önce Orhan Pamuk'un eseriyle tanışmanın ardından fikir vermenin gerekli olduğuna inanıyor.

Bir edebiyat eleştirmeni, "Bu olaylarda Ermeniler lehine yazıyorsa, bazı Özbek entelektüellerinin bunu uygulayacağına inanmak zor" diyor. Edebiyat eleştirmenine göre, bir yazar siyasi amaçlarla ödüllendirildiğinde, bu onun edebiyat alanındaki başarısı olarak kabul edilmez. "Nobel Ödülü Tolstoy'a da verilmedi. Ödül sanat için verilecekse, Tolstoy'a verilecekti. Orada da belli bir grup çözüyor, eğer söylediğim gibi yaradan'a kime vermezse Matov? Bir Qir'gin'i aydınlatmak amacıyla bir ödül vermek edebiyatın yararına değildir. Siyasi bir oyun olmalı" diyor İbrahim Hakk. Taşkent'teki Ulugbek Uluslararası Okulu müdür yardımcısı Türkçe öğretmeni Abdullo Seztek, Türkiye'nin de yazara karşı farklı tutumları olduğu konusunda ısrar ediyor "Ermeni Lobisinin Ermeniler

üzerine konuşma ödülünü alması için onu etkilediği söyleniyor. Kendisi çok zor bir durumdan geçen bir yazardı. Şimdi kitapları İngilizce, Almanca, Fransızca ve diğer dillere çevrildi. Dünyada tanınmış bir nobelli yazarı oldu. Ödülü alacağı açıklandığında Fransa'da Ermenilerle ilgili bir yasa da çıkarıldı. Bu yasanın uygulamaya konması, Nobel ödüllü Tukiya yazarının da bundan bahsettiği görüşünü kullanıyor, bu da Türkiye'nin Ermenilere yönelecek durumlara yol açacağı anlamına geliyor" diyor Türk aydın.Orhan Pamuk'un bu şekilde ödülü Abdüllo Seztek'e yüklendi. "Çünkü artık Türkiye'de çok iyi genç yazarlar çıkıyor." Ona göre, dünyadaki pek çok kişi Pamuk'un da Nobel aldığını düşünebilir çünkü şu konuyu gündeme getirir: Armenians.In ancak şair Tohir Cahor'un gözleri, Orhan Pamuk'un Nobel Ödülü'nde Avrupalı siyasi güçlerin belli bir rol oynamış olabilir."Bir Kürt sorunu var. Avrupalı güçlerin Tukiya'nın parçalanması, zayıflaması, kaybedilmesi için gizli ve açık eylemleri siyasette olduğu gibi, verilen bir ödül de var. Bu yüzden Orhan Pamukka'ya ödül verildi" diyor şair.Fransız parlamentosu, Ermenilerin Türkiye tarafından katledildiğini kabul etmemenin suç olduğuna dair bir yasa çıkardı. Tohum Cahor'un gözünde Türkiye'ye karşı doğrusal olmayan bir politika var."Ödül, vakaların yüzde 80-90'ında dini veya Yahudi temalı saçmalık.. Ama bu bir vatani, bir milleti ilgilendiren bir konudur. Şimdi tüm Türkiye isyan ediyor, Fransa'nın önce kendini bildiği gibi.

Ermeni temasına odaklanarak Türk milletine mensup olduğunu bilen bir kişi, Ermenilerin sadece o Cezayir'de değil, Türkiye'de de ne yaptığını bilmiyor mu? Kafkasya'da 20.000 kişiyi yakıp öldürenler burada mı? Mücevherler! Dünyada bu sorunlar yükselmeye devam ederse asla sakinleşmeyecek" diyor şair Tohum Cahor. Orhan, Pamuk kitaplarında ve konuşmalarında Ermenileri desteklediği için Türk halkı ve yetkilileri tarafından sert bir şekilde eleştirildi.İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Nobel Akademisi'ne göre Orhan Pamuk, eserlerinde kültürlerin çatışması ve uyumlaştırılması hakkında yazdığı için büyük bir ödüle layık görüldü. Akademiden yapılan açıklamada, Adib'in memleketi İstanbul'un kasvetli ruhunu, kültürel açıdan zengin ve Sıcak yaşamını zekice yansıttığı belirtildi.Orhan Pamuk sosyal yorumcu olarak bilinir. Müslüman dünyasında İran'ın İngiliz yazar Salmon Rushie'ye yönelik fetvasını kınayan ilk kişilerden biriydi.Geçen yıl, yazar eserlerinde Türk devletine hakaret etmekle suçlandı ve yargılandı ve bu yılın başında beraat etti. Suçlamalara, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 30.000 Kürt ve bir milyon Ermeni'nin katledildiği yönündeki açıklaması neden oldu.

Kullanılan literatür (references):

1. Orhan Pamuk kitapları;

DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

2. Audiobook.uz
3. Fayllar.org
4. Orhan Pamuk kitaplari ve tum eserleri

